

DOI:

***Загальнонаціональний марафон «Єдині новини #UAразом» як
достовірне джерело об'єктивної інформації***

Дерев'яно Л. І., к. філол. н., доцент

*Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія
Кондратюка»*

Інформація – це результат сприйняття й опрацювання повідомлень, які особа отримала від інших людей чи результатів спостережень за навколишнім світом, що також залежить від особливостей самої людини, її життєвого досвіду, бази знань, кмітливості тощо. В умовах повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації інформація стала сильною зброєю нашої незламної нації.

Сьогодні для України надважливо, щоб люди в різних куточках світу мали можливість отримувати правдиву об'єктивну інформацію про війну Росії проти України, адже пропагандисти держави-агресора постійно поширюють фейкові новини та цинічно обдурюють світову спільноту. На наш погляд, оперативне започаткування загальнонаціонального марафону «Єдині новини #UAразом» є дуже правильним і вчасним рішенням. З 24 лютого, від початку активної фази війни в Україні після вторгнення армії російських окупантів, марафон розпочав своє мовлення. Журналісти провідних національних каналів (Україна 24, 1+1, Рада, ICTV, Інтер тощо) об'єдналися, щоб працювати в режимі 24/7, оперативно надаючи об'єктивну інформацію, новини з різних регіонів нашої країни, адже в умовах воєнного стану потреба у створенні якісного правдивого контенту для активізації уваги аудиторії стає архіактуальною. Люди зацікавлені в отриманні інформації від медіа швидко й у зручному форматі. Цілковитим солідаризуємося з думкою радника Голови Офісу Президента України Михайла Подоляка про те, що під час повномасштабної війни «має бути більш-менш єдина інформаційна політика в телепросторі». Усі українські журналісти говорять про війну одним голосом з позиції національних інтересів України.

Загальнонаціональний марафон «Єдині новини #UAразом» спроектований дуже вдало, адже суспільство має можливість не тільки бути щогодини проінформованим про найсвіжіші новини на теренах нашої країни та у всьому світі, зокрема в найгарячіших точках, але й почути погляди, міркування, припущення й прогнози відомих експертів, політтехнологів, політологів, філософів, психологів, яких регулярно запрошують до онлайн-спілкування в прямому ефірі. Диктори ставлять злободенні питання, а гості дають розлогі відповіді, слушні коментарі й настанови, які уможливають розуміння важливих і значущих питань сьогодення. Телеканали й радіо ведуть спільний марафон. Журналісти й диктори працюють цілодобово.

Марафон демонструє щоденні звернення Президента України Володимира Зеленського до українського народу, які, на наше глибоке переконання, справді підіймають дух, підсилюють віру в перемогу.

Дуже доречними є online-зустрічі в ефірі марафону єдиних новин з посадовими особами нашої держави, зокрема з Русланом Стефанчуком – Головою Верховної Ради України, Олексієм Даніловим – головою Ради національної безпеки і оборони України, Олексієм Резніковим – міністром оборони України, Андрієм Єрмаком – керівником Офісу Президента, Михайлом Подоляком – радником голови Офісу Президента, Іриною Верещук – віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Ольгою Герасим'юк – головою Національної ради з питань телебачення та радіомовлення і багатьма іншими. Систематично запрошують до спілкування з роз'ясненнями профільних міністрів, голів обласних військових і військово-цивільних адміністрацій, мерів міст, волонтерів. Вони відповідають на важливі актуальні питання, пропонують своє бачення злободенних проблем.

Диктори інформують про початок повітряної тривоги, озвучують перелік областей, де виникає загроза ракетного удару. На наш погляд, презентація новин у такому форматі є дуже доречною; вдалими є слогани, якими логічно відокремлюють новинні блоки, до прикладу: «Разом сильні – разом переможемо», «Підтримай українську армію – скануй код», «Добрий вечір, ми з України», «Бути героєм – це співати Гімн під акомпанемент ворожих автоматів». Відеоролики є емоційно насиченими, мають промовистий музичний супровід і доповнюють реалістичні образи наших сильних, мужніх, відважних захисників – воїнів Збройних сил України та територіальної оборони, здатних усупереч усьому боронити рідну землю.

Окремо декілька розмислів про соціальні ролики, які, утверджуючи ідею про людське життя як найвищу цінність, демонструють мотивацію громадян, готових ним жертвувати. Цілком солідаризуємося з думкою про те, що «українські воїни – не міфічні супергерої, а люди з плоті та крові зі своїми планами на життя, емоціями, почуттями, переконаннями». Соціальна реклама формує світлий багатогранний образ захисника України.

Мовлення дикторів – неперевершених фахівців, високопрофесійних майстрів своєї справи з відшліфованою до найтонших дрібниць вправністю – довершене, у міру емоційне. Дослідивши специфіку лексики, яка лунає з прямого ефіру загальнонаціонального марафону, констатуємо факт використання поряд із загальноновживаними лексемами, суспільно-політичною лексикою, науковою термінологією доречних, з яскравим емоційно-експресивним забарвленням слів і словосполучень на взірць «орки», «російські нелюди», «путінська орда», «героїчно даючи по зубах

варварським окупантам», «передали палкий артилерійський привіт», «дали рішучу відсіч».

Отже, загальнонаціональний марафон «Єдині новини #UАразом» є доцільним і необхідним проєктом, який був створений на вимогу дня з метою розв'язання злободенних проблем. Його започаткування ознаменувало готовність транслювати перевірені, точні й достовірні відомості, демонструючи при цьому єдність та єдностайність. Інформація, отримана з загальнонаціонального марафону єдиних новин, завжди актуальна й затребувана вдячним споживачем.